

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
PREZIDENTI HUZURIDAGI
DAVLAT XIZMATINI
RIVOJLANTIRISH AGENTLIGI

YOSHLAR ISHLARI
AGENTLIGI

**“YANGI O‘ZBEKISTONNING ZAMONAVIY
LIDERLARI”**
*mavzusidagi ilmiy konferensiya
materiaallari to`plami*

Navoiy - 2022

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

YANGI O‘ZBEKISTONNING ZAMONAVIY LIDERLARI

IQTIDORLI YOSHLAR ILMIY KONFERENSIYASI

26-aprel, 2022-yil

Navoiy-2022

keng nishonlanmoqda. Bugun shoira Zulfiyaga havas qilib, uning izdoshi bo'lishga intilayotgan qizlar yurtimizda ko'pchilikni tashkil etadi. Navoiy davlat pedagogika instituti talaba qizlari ham ushbu mukofotni qo'lga kiritish uchun ijodiy izlanmoqdalar.

Zero, biz doimo yaxshilikka intilgan, mehr-oqibatli, insoniy fazilatlarining eng ezgularini o'zida mujassam etgan o'zbek xalqining vorislari ekanmiz biz yoshlarni tarbiyalashda mana shunday el ardog'idagi shoir va shoiralarni ijodini yanada ommaga targ'ib etish yo'lida izlanmog'imiz kerak.

Zamondoshlari Zulfiyaxonim haqida

G'afur G'ulom

O'zbekiston xalq shoiri O'zbek poeziyasida Zulfiya degan nomning chaqnaq paydo bo'lishi tong yulduzining tug'ilishiga teng voqea bo'lgani hanuz esimda, o'sha tongning o'ziday rost va yorqin bir haqiqat bu o'zi!

Mirtemir O'zbekiston xalq shoiri

Zebi zamona Zulfiyabegim! She'r shaklidagi nafasat malikasi! Koinotning quyoshi, tabiatning bahori, ayolning sehrli iffati va go'dakning dunyoga teng tabassumi bor, uzukning ham yuksak ezgulik va go'zallik ramzi bo'lgan ko'zi bor, badiiyatimizda esa Siz bor... Ha, ko'zimiz o'ngida ajib korgoh-u sirgoh – xilqatning qayerlariga va nimalarda qanchadan qancha hamda ne-ne hayratomuz go'zalliklar, mustasno bebaholliklar bor. Shularni eslagandan keyin butkul asosli tarzda va taqqoslash qonuni taqozo qilgan holda yana g'urur ortadi: she'riyatimizda Siz bor, begim...

Vohid Zohidov

Quraman tog'larining chinor qishlog'ida xalq ijodi asarlarini to'plab yurganimda Zulfiya ismli qizni uchratdim. Otasi o'qituvchi ekan. "Shoira bo'lsin deb yaxshi ot qo'yibsiz", – desam, u : "Shoira ham bo'lsin, izzat-u hurmatli, burchiga vafoli bo'lsin deb shoira opamizning otlarini qo'ydik", – dedi. Men qattiq ta'sirlandim. Ziyrak, sog'lom xalq biladi. Zulfiya Alisher Navoiy aytgan "Pok vaslig'a kerakdir poklik!" deganlardan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Zulfiya. Asarlar. Uch jildlik. 1-jild. Shalola. - T., G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. 1985
2. Zulfiya. Asarlar. Uch jildlik. 2-jild. Mushoira. - T., G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. 1985
3. I.A. Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch", "Ma'naviyat", Toshkent., 2008, 62-bet.

SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA ETNOGRAFIK ZAMONALAR

Raxshona MUSLIXIDDINOVA,

NavDPI O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi, Navoiy

Xalqshunoslik — etnografiya fani barcha tillarda mavjud bo'lib, to'la o'rganilib tugatilgan soha desak xato bo'lmaydi. Chunki ko'plab urf-odatlar ba'zilar to'la hozir ham o'zini namoyon qilsa, ba'zilar boshqa an'analar tarkibiga singib ketgan. Bir joyda uchramaydigan odatlar, chekka hududlarda hali ham barhayot bo'lishi mumkin. Shuningdek, marosimlarni o'zi ham turli bog'imlarga, turlarga bo'linib ketadi.

Jumladan, Y. Bobojonov hudud shevalaridagi etnografiklarni quyidagicha tasnifini keltirib o'tadi:

- 1) inson tug'ilishi va uning chilla davri bilan bog'liq etnografiklar;
- 2) to'y (sunnat to'yi va nikoh to'ylari) etnografiklari: to'yga qadar, to'y paytida, to'ydan so'ngi marosimlarga oid etnografiklar;
- 3) motam-marosimni ifodalovchi etnografiklar.

Etnografizmlar hudud jihatidan, etnos- urug'-qabilalar turfa xilligi jihatidan, mavsum jihatidan ham ko'plab turlarga bo'linadi.

Ayrim tadqiqotchilarning fikricha, o'zbek mavsumiy marosimlarni quyidagi turkumlarga tasnif etish mumkin:

- 1) qishda o'tkiziladigan gap-gashtak, yasa-yusun kabilar;
- 2) bahorgi marosimlar — Navro'z, shoxmoylar[qo'sh chiqarish], lola yoki qizil gul sayli, loy tutish, "sust xotin" kabilar;
- 3) yozgi marosimlardan "qovun sayli", "choy momo" va hozakolar;
- 4) kuzgi marosimlar — hosil yig'imi bilan bog'liq mixrgan, "oblobaraka", shamol chaqirish, uzun sayli kabilar.

Ayniyning o'z davri xalq hayoti bilan uzviy bog'lik voqealar tasvirlangan "Sudxo'rning o'limi" va "Eski maktab" asarlarini etnografizmlarsiz tasavvur qilish qiyin. Bu asarlarda tasvirlangan an'analarning ahamiyatli tomoni bir tomondan qardosh xalq bilan bog'liqlik bo'lsa, yana bir tomondan ba'zi bir unutilgan, shuningdek hozirda tarkibi o'zgartirgan udumlarni ham ko'rsatishidir.

Asarlarda motam bilan bog'liq quyidagicha etnografizm uchraydi:

Bu sallam – yirtish oluvchi salla, – dedi Qori Ishkamba javobida, – buni boshimga o'rab mozorbooshida, o'liklarni ko'mayotgan chog'da hozir bo'lsam boshqa odamlarga bir gazdan yirtish berayotgan bo'lsalar, menga ikki gaz beradilar.

Endi bu yerda kutib o'tirishning foydasi yo'q, balki zarari bor, chunki bu yerda ortiq qolsam «xudoyi» janozalarning «yirtish»idan mahrum qolaman, foydasiz bir kun turib, foydani qo'ldan berish aqlsizlarning ishi.

To'y, xalq sayl, bazmlar bilan bog'liq etnografizmlar

Uning ish haqi boshqa xonanda va sozandalarga ko'ra ko'p arzon bo'lgani uchun mullavachalar o'z "ijtimoana"lariga ko'pincha uni olib borar edilar.

Asarning o'zida bu so'zga "o'tirishlariga, harifonalariga" deb izoh beriladi. Asarda ijtimooana so'zi qo'llanilgan, garchi bu davrda shu so'zning sinonimlari bo'lsa-da. Chunki, ijtimooana so'zi aynan o'z vaziyatiga mos qo'llanilgan. Chunonchi, shu o'rinning o'zida "Ba'zi vaqt mullavachalar o'z bazm majlislarida unga ko'p azob berardilar" gapi qo'llaniladi. Bu o'rinda "bazm" so'zi qo'llanilgan.

Ilgarigi zamonlarda Buxoroda har yili hamal oyi boshida Navro'z sayli bo'lib, bu shaharga yaqin Shirbadan degan qishloqda bo'lar edi.

Navro'z sayli necha ming yildan buyon azaliy bo'lgan odatimiz sanaladi. O'zbek urf-odatlarini esa bu saylsiz tasavvur qilish qiyin.

Yer oldi sottisi bilan bog'liq etnografizmlar:

Hamrohraqiq yerlariga shafilik da'vosida bo'lgan Arbob Ro'zining ruxsatini olgandan keyin Arbob Hamidga qarab: – Hamrohraqiqni bu yerga chaqiring, oqsoqol! – dedi.

Kitobning o'zida "shafillik" so'ziga – shariat bo'yicha birovning yeri yoki uy-joyi sotiladigan bo'lsa, birinchi xaridorlik huquqi qo'shniga berilar, qo'shni olmasa, boshqalar olaberadilar, deya izoh beriladi. Demakki, bu odatda yer sotiladigan bo'lsa, dastavval shu yer egasining qo'shnisidan so'raladi. Agar uning yer sotib olishga hojati bo'lmasagina chetdan kelgan odamga sotish ma'nosi anglashiladi. Xalqimizda yer olma, qo'shni ol degan maqol bor.

Besh tanob mulk yeringni Qori Ismatilla janoblariga bir ming uch yuz yetmish tanga badaliga shar'iy bay bilan sotdingmi?

Bu odat ham yuqoridagi odatning o'xshashi hisoblanadi. O'sha davrda yer oldi sottisi diniy idora tarafidan nazorat qilingan va bunday ishlar turli xil urf-odatlar bilan hamohang tarzda o'tkazilgan.

Sheriklar, turinglar, «xar murd», – dedi Amini Mush majlis ahliga qarab va o'zi ham-madan birinchi turib Rahimi Qandni yerga yumalatib bosdi.

Agar ayta ko'rsang, – dedi u, – seni bolalarga buyurib «xar murd» qildiraman.

O'sha davrda eski masjidlarda, madarasalarda darslar o'tilgan, o'sha davr usulida ta'lim berilgan. "Eski maktab" asarida avvalgi boshlang'ich ta'lim haqida yoritilishini eslasak maktabga oid eski odatlarni uchratish tabiiy holdir. Unda Ayniyning qishloq maktabiga borishi uchun berilgan

halvo, payshanbalik noni haqidagi gaplarni ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, quyidagi "tabbatgatovoq" ham xalq orasida udumga aylanib ketgan entografizmligini ko'rish mumkin.

Har qachon o'g'lingiz «tabbatga o'tsa, bir tovoq shirguruch pishirib keltirishni unut-maysiz, chunki «tabbatgatovoq» deganlar.

Tolibi ilm Tabbat surasiga o'tganda mana shu urf-u amal qilinsa ta'lim davom ettirilishi nazarda tutilyapti.

"Sudxo'rning o'limi" asarida esa yuqori ta'limda, ya'ni madrasada avvalgi odatning murakkabroq darajasini ko'ramiz — sulukat.

Yangi dars boshlash uchun albatta domlaga sulukat qilish kerak edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sadridin Ayniy. "Sudxo'rning o'limi" Toshkent. Yangi asr avlodi. 2016.
2. Sadridin Ayniy. Eski maktab. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2020
3. Bobojonov.Y. Janubiy Xorazm etnografik leksikasi. Til.fanlar nomzodi diss. Avtoreferat. Toshkent. 1997.
4. Iso Jabborov. O'zbek xalq etnografiyasi. Toshkent. O'qituvchi. 1994.

QUYOSH FOTOELEMENTLARINI TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI TADQIQOTI

**Sayfiev Hasan Olim o'g'li
Safarov Alisher Bekmurodovich**

Jahonda energetika tizimida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini oshirish, uglevodorod yoqilg'i resurslarini tejash, global isish, ifloslanish va boshqa atrof-muhit muammolari, shuningdek iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va energetika xavfsizligi bilan bog'liq muammolarni barqarorlashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda

Vazirlar mahkamasi tomonidan "2020 - 2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiya bilan ta'minlash konsepsiyasi" qabul qilindi. Konsepsiyada ma'lum qilinishicha, 2030 yilgacha elektr energiya ishlab chiqarishni 5900 MVt dan 29200 MVt gacha ko'paytirish, elektr energiyasini ishlab chiqarishdagi tabiiy gaz sarfini 16,5 mlrd kubometr dan 12,1 mlrd kubometr gacha qisqartirish hamda elektr energiyani uzatishda yo'qotishlarni 2,35% ga, va uni taqsimlashda - 6,5% ga kamaytirish rejalashtirilgan. Mazkur strategiya 2020 yildan 2030 yilgacha bo'lgan davrda mamlakatda elektr energiya bilan ta'minlash masalasi bo'yicha o'rta muddatli va uzoq muddatli maqsadlarni belgilaydi. Bunda mintaqada quyosh energiyasidan foydalanish ko'lamini oshirish yuqoridagi dolzarb muammolarni barqarorlashtirishga zamin yaratadi.

Bunda fotoelementlarning ishlashi birinchi navbatda ishlatiladigan fotovoltaiik materialga va iqlim sharoitiga bog'liq, bu erda fotovoltaiiklarning harorati o'rtasidagi farq quyosh elementiralar va atrof-muhit shamol tezligiga, atmosfera haroratiga emas, va yana quyoshga juda bog'liq bo'lib, bu shamoldan tabiiy konveksiya samaradorligini ko'rsatadi. Kuz mavsumida asosiy blokning sinovi tashqarida o'tkazildi va quyosh elementira harorati atrof-muhitdan 10-20 ° C issiqroq ekanligi kuzatildi. Bundan tashqari, ayniqsa sovuq kuz kunida, qayd etilgan quyosh elementira harorati panellarning belgilangan nominal ish haroratidan taxminan 25 ° C past bo'lganida, kuzatilgan konversiya samaradorligi panel.

Aniqlanishicha, agar quyosh nurlanishining bir xil doimiy tezligi qo'llanilsa, "65 ° C da 85 ° C da bir xil degradatsiyaga olib kelishi uchun to'rt baravar ko'p vaqt kerak bo'ladi" [5]. Bu modulning ishlash muddatini taxminan 5 yilga qisqartiradi, har yili 4% degradatsiyaga ega. Bundan tashqari, quyosh energiyasini global ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun tejankor fotovoltaiik sovutish tizimlaridan foydalanish imkoniyati ochib berilgan. Sovutish bilan bog'liq eng katta muammolardan biri ishlab chiqarilgan quvvatga nisbatan katta sirt maydonidir. Bitta

QOSIM SHAYX MEMORIY OBIDASINING MILLIY G'URURNI SHAKILLANTIRISHDAGI O'RNI VA AHAMIYATI. Normurodov Diyorbek Navoiy Davlat Pedagogika Instituti Tarix fakulteti Ilmiy rahbar: Sh.B.Turobova Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi, Navoiy.....	126
O'ZBEKISTON VA HINDISTON O'RTASIDAGI TURIZM SOHASIDAGI HAMKORLIKNING O'ZIGA HOS HUSIYATLARI Muxtorov Rashidjon Ravshanjon o'g'li TDSHU talabasi, Toshkent.....	127
SADOQATIM BAXSHIDA SIZGA Aziza Amonova Saydulloyevna Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi Ilmiy rahbar: f.f.f.d (PhD) Qobulova Nodira Bahodirovna, Navoiy.....	128
SADRIDDIN AYNIY ASARLARIDA ETNOGRAFIKALAR Raxshona MUSLIXIDDINOVA, NavDPI O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi, Navoiy.....	130
QUYOSH FOTOELEMENTLARINI TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI TADQIQOTI Sayfiev Hasan Olim o'g'li Safarov Alisher Bekmurodovich.....	132
INSONIY XULQ ATVOR VA FRAZEMA Sharipova Dildora Rashitovna Navoiy davlat pedagogika instituti magistranti Ilmiy rahbar: f.f.f.d N. Rahmonov, Navoiy.....	134
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI IJODIY FIKRLASHGA YO'NALTIRISHDA MUSTAQIL ISHLARNING O'RNI Suyunova Diyora Husniddin qizi Navoiy davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi Ilmiy rahbar- f.f.d.(DSc) Ernazarova M.S, Navoiy.....	136
HIKOYA USTIDA ISHLASH ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI IJODIY FIKRLASHGA YO'NALTIRISH Suyunova Diyora Husniddin qizi Navoiy davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi Ilmiy rahbar- f.f.d.(DSc) Ernazarova M.S, Navoiy.....	137
TOPISHMOQ VA MAQOLLAR YORDAMIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI IJODIY FIKRLASHGA YO'NALTIRISH Suyunova Diyora Husniddin qizi Navoiy davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi Ilmiy rahbar- f.f.d (DSc) Ernazarova M.S, Navoiy.....	139